

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO LIXÃO A CÉU ABERTO EM BARRA DO CORDA – MA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602395>

Antonio Gabriel Mesquita da Silva Lima¹¹,

gabrielima713@gmail.com

Milena Pereira dos Santos¹²,

milenaps964@gmail.com

Ana Emília Milhomem Lindoso¹³,

alindoso04@gmail.com

Resumo

O manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos configura-se como um dos mais graves desafios ambientais contemporâneos, especialmente nos municípios de médio porte, onde a expansão urbana nem sempre é acompanhada por políticas públicas eficazes de gestão. No município de Barra do Corda – MA, a disposição irregular de resíduos tem provocado múltiplos impactos, tanto ecológicos quanto sociais, afetando diretamente as condições de vida dos trabalhadores envolvidos na coleta e na triagem de materiais recicláveis. Este estudo teve como propósito analisar as consequências socioambientais decorrentes da gestão precária dos resíduos sólidos, com ênfase nas diferenças entre os sistemas de disposição em lixões e aterros sanitários, bem como nas políticas públicas de mitigação existentes. A pesquisa adotou abordagem mista, desenvolvendo-se em duas etapas complementares: uma revisão bibliográfica, voltada à consolidação do referencial teórico sobre gestão de resíduos e sustentabilidade urbana, e uma investigação de campo, destinada a identificar as práticas locais e seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre os catadores que atuam no local estudado. Os resultados preliminares evidenciam que a ausência de infraestrutura adequada e de políticas de educação ambiental contribui para a perpetuação de um modelo de descarte insustentável, ampliando os riscos à saúde pública e à integridade dos ecossistemas. Diante desse cenário, reforça-se a necessidade de implantação de um aterro sanitário tecnicamente planejado, em consonância com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010),

¹¹ Antonio Gabriel Mesquita da Silva Lima, Graduando em Análise e Desenvolvimento de sistemas - Universidade Estadual do Maranhão.

¹² Milena Pereira dos Santos, Graduanda em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

¹³ Ana Emília Milhomem Lindoso, Engenheira Agrônoma - Universidade Federal do Piauí.

e de programas de sensibilização social voltados à gestão participativa e ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O estudo busca, assim, contribuir para a reflexão sobre alternativas viáveis que integrem sustentabilidade, inclusão social e governança ambiental no contexto urbano maranhense.

Palavras-chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Aterro Sanitário; Lixão; Impactos socioambientais; Comunidades

REFERÊNCIAS

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. 2010. Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/downloads/Panorama2010.pdf>. Acesso em: 06 ago 2023.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 02 de agosto de 2010.

COSTA, TGA; IWATA, BF; CASTRO, CP; COELHO, JV; CLEMENTINO, GES; CUNHA, LM. Impactos ambientais de lixão a céu aberto no Município de Cristalândia, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 4, pág. 79-86, 2016. <https://doi.org/10.21438/rbgas.030408>.

DA SILVA, Régia Simony Braz *et al.* Avaliação sazonal da qualidade das águas superficiais e subterrâneas na área de influência do Lixão de Salinópolis, PA. *Revista Ambiente & Água*, v. 13, n. 2, p. 1-17, 2018.

GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. *Ciência & saúde coletiva*, v. 17, nº 06, 1503-1510, 2012.

LEITE, V. D.; LOPES, W. S. Avaliação dos aspectos sociais, econômicos e ambientais causados pelo lixão da Cidade de Campina Grande-PB. *Anais do IX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Porto Seguro, 2000, p. 1534-1540.

SAMPAIO, Patrícia Gomes. Viabilidade Econômica e Socioambiental do Aterro Sanitário Consorciado na Macrorregião dos Sertões dos Inhamus. Dissertação (Especialista em Gestão Ambiental) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2012.